

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ
(по данным литературы)

Хайдарова М.И.

Толипов С.Г.

УзГУФКС

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы спортивной подготовки футболистов. Приведены данные анализа исследований различных сторон подготовленности (физической, технико-тактической, функциональной, психологической). Изучены особенности соревновательной деятельности футболистов. Определены актуальные проблемы, требующие теоретического и практического обоснования рационального построения учебно-тренировочного процесса футболистов.

Ключевые слова: тренировка, годичный цикл, этапы, средства и методы подготовки.

Актуальность исследования. Современный футбол в Узбекистане в настоящее время получил стремительное развитие и является одним из популярных видов спорта. Футболисты демонстрируют высокие спортивные достижения на соревнованиях самого высокого ранга.

Существующий в практике футбола способ определения тренировочных нагрузок по внешним характеристикам выполняемых действий не позволяет получить полного представления о величине и характере воздействия применяемых средств, что отражается на эффективности тренировочного процесса. Использование его в определенной мере связано с недостатком данных о взаимосвязи внешних параметров физической нагрузки с величиной и характером физиологических сдвигов, сопровождающих выполнение упражнений.

Цель исследования: изучение и обобщение результатов научных исследований по вопросам спортивной подготовки квалифицированных футболистов.

Задача исследования: определить современные проблемы процесса подготовки квалифицированных футболистов по данным литературных источников.

Методы исследования: анализ специальной литературы, обобщение опыта ведущих специалистов, педагогические наблюдения.

Результаты исследований. Анализ спортивных научно-исследовательских работ показал, что на сегодняшний день проведено недостаточное количество исследований по проблемам спортивной подготовки квалифицированных футболистов.

Результаты выполненных к настоящему времени немногочисленных экспериментальных работ по этой проблеме рассматривались авторами в двух аспектах. Ряд специалистов (1;2) предполагают определить объём выполняемой работы при различных диапазонах частоты сердечных сокращений в игра и тренировке делает вывод о соответствии или несоответствии тренировочной нагрузки требованиям, предъявляемым игрой, и вносит определенные коррекции в тренировочном процессе. Отмечая необходимость получения этих данных для решения многих задач учебно-тренировочного процесса, необходимо указать, что абсолютного соответствия параметров тренировочной и соревновательной деятельности не всегда следует добиваться. Если, например, в тренировочном занятии требуется решать задачу воспитания общей (аэробной) выносливости и предполагается использование длительного непрерывного бега, то такой показатель как ЧСС должен быть на уровне не выше 150 уд./мин. По данным Н.М.Люкшинова и Ю.А.Морозова (1968), ЧСС в игре достигает 220 ударов в минуту. Однако сравнивать эти величины не имеет смысла. Необходимо сравнивать физиологические сдвиги при выполнении предложенного упражнения с теми, которые должны быть при решении данной конкретной

задачи (сама же задача вытекает из требований современной игры в футбол и тенденций ее развития). Именно этот критерий должен стать основным при оценке воздействия выполненной нагрузки. Все это указывает на то, что характер взаимосвязи между тренировочной и соревновательной деятельностью гораздо более сложен.

Давалась характеристика специальных упражнений по показателям ЧСС и потребления кислорода, что позволяет направленность и величину нагрузки однократно выполненного упражнения. Однако использовать эти данные для определения параметров нагрузки серии тренировочных упражнений и тренировочного занятия в целом невозможно, так как сдвиги в организме, вызванные повторным выполнением некоторого количества таких упражнений, будут различаться по величине и характеру в зависимости от того, выполняется ли упражнение на «чистом» фоне, или же ему предшествует другая физическая нагрузка, последствия которой отражаются на функциональных изменениях при последующей работе. Не представляется возможным использовать в качестве критериев нагрузки и некоторые другие показатели, полученные подробным образом. Так, например, имея данные о суммарных величинах частоты сердечных сокращений за игру или тренировку в целом, трудно ответить на вопрос, насколько они соответствуют максимально возможным, а именно это условие является необходимым для определения величины нагрузки. Этим данные не позволяют определить и качественную сторону нагрузки, т.е. ее направленность, так как одна и та же суммарная величина ЧСС может быть получена за счет выполнения различных, с точки зрения решения педагогических задач, упражнений.

Все это не позволяет решить задачи проблемы оптимизации тренировочных нагрузок оценки величины и направленности нагрузки серии тренировочных упражнений и занятия в целом.

Отметим основные, на наш взгляд, положения подхода к решению данной задачи.

В связи с тем, что тренировочная работа в футболе представляет собой преимущественно выполнение упражнений, разделенных интервалами отдыха, нагрузка должна характеризоваться как минимум такими ее компонентами, как вид применяемого упражнения, интенсивность и длительность его, величина и характер отдыха между отдельными повторениями и сериями упражнений, количество повторений в одной серии количество серий.

Необходимо различать направленность и величину нагрузки (а также и специализированные хотя применяются упражнения из других видов спорта). В качестве критериев систематичности по направленности нагрузок допустимо использование показателей энергообеспечения в ЧСС, так как футбол относится к видам спорта, в котором большая часть деятельности проводится в виде беговой нагрузки, лимитирующими в обеспечении такой работы излагаются функции кардио-респираторной системы (исключение составляют лишь виды деятельности, не требующие значительных затрат энергии). Величину нагрузки необходимо определять не вообще, а отдельно для каждого ее вида по направленности.

Большой нагрузки следует считать то возможное количество повторений упражнения, которое способен выполнять спортсмен в определенной режиме деятельности организма. Переход на другой режим энергообеспечения – критерий допустимости количества повторений, после чего необходимо или давать отдых, или переходить на другой вид деятельности (если это возможно) или закачивать тренировку.

Тренировочные нагрузки в футболе, особенно в практике команд высокого класса, следует рассматривать как фактор сопряженного воздействия на физические качества и технико-тактическое мастерство, так как в занятиях применяется большое количество технико-тактических упражнений преимущественно в форме беговой работы, а общая продолжительность их составляет 1,5-2,0 часа.(5;6;7)

Учитывая, что состояние спортсмена постоянно изменяется под влиянием многих неконтролируемых причин, между выполняемой работой и эффектом, который она вызывает, не будет однозначного соответствия (3;2). Одна и та же нагрузка, выполненная в разные дни, при разном состоянии спортсмена, будет вызывать на организм несколько иное влияние. Однако можно предложить, если различия не столь велики и можно невзирая на них, определить величину тренировочных нагрузок, параметры которых могут оставаться неизменными в течение определенного времени.

Заключение. Таким образом, анализ литературных данных дал возможность определить проблемы по спортивной подготовке футболистов требующие на сегодняшний день комплексного решения.

Для нахождения оптимального соотношения количественных величин компонентов тренировочной нагрузки большое возможности открывает подход, заключающийся в отыскании условий, при которых будет обеспечена небольшая (или наименьшая) величина физиологических сдвигов, являющихся наиболее информативными для нагрузки определенной направленности. Учитывая специфику игровой деятельности футболистов, особенности методики и организации тренировочного процесса, наиболее приемлемой разновидностью этого подхода может быть отыскание условного экстремума ведущей функции за счет варьирования параметров ограниченного числа компонентов нагрузки.

Практическое осуществление этого требует достаточно частой регистрации физиологических показателей в процессе специально организованного выполнения упражнений и в ближайший период восстановления и соотнесения их с параметрами внешне выполняемой работы. Основная идея этого метода заключается в том, что экспериментатор, варьируя значение параметров физической нагрузки в заданных пределах, путем небольшого числа, далеко не исчерпывающих всех возможных вариантов, устанавливает общую тенденцию изменений в интересующей нас функции и определяет ту область значений варьируемых параметров.

Литература.

1. Денисенко Ю.П. и др. Футбол в средней школе: методические рекомендации / Ю.П. Денисенко, Ю.Г. Матвеев, Р.Р. Азиуллин, В.Н. Горшков, Р.В. Фаттахов. – Набережные Челны: КамГИФК, 2003. – 42 с.
2. Можаяев, Э.Л. Футбол с методикой преподавания: учебно-методическое пособие/ Автор – составитель Можаяев Э.Л./ под редакцией доктора педагогических наук И.Е.Коновалова.- Казань: отечество, 2017.-195 с.
3. Можаяев Э.Л. Физическая подготовка футболистов: учебно-методическое пособие/ Авторы составители Э.Л. Можаяев, Р.В.Фаттахов, Д.Ю.Денисенко, М.Р.Рахимов.- Казань.: Отечество, 2017.-211 с.
4. Власов А.Е. Юношеский футбол: состояние и тренды. Технический отчет по результатам Чемпионата Европы U-19 в Греции и элитного отборочного раунда в Швеции в 2015 году для команд игроков старше 19 лет – М., 2015. – стр. 3-15.
5. Денисенко Ю.П. и др. Футбол в средней школе: методические рекомендации / Ю.П. Денисенко, Ю.Г. Матвеев, Р.Р. Азиуллин, В.Н. Горшков, Р.В. Фаттахов. – Набережные Челны: КамГИФК, 2003. – 42 с.
6. Можаяев, Э.Л. Футбол с методикой преподавания: учебно-методическое пособие/ Автор – составитель Можаяев Э.Л./ под редакцией доктора педагогических наук И.Е.Коновалова.- Казань: отечество, 2017.-195 с.
7. Можаяев Э.Л. Физическая подготовка футболистов: учебно-методическое пособие/ Авторы составители Э.Л. Можаяев, Р.В.Фаттахов, Д.Ю.Денисенко, М.Р.Рахимов.- Казань.: Отечество, 2017.-211 с